

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АМАНОВ Азамат Акмал ўғли

*Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги академияси
мустақил изланувчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13378327>

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ГУМОН ҚИЛИНУВЧИНИНГ ПРОЦЕССУАЛ МАҚОМИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада ишни судга қадар юритишда гумон қилинувчини процессуал мақомини белгилаш, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини белгиланиши, мажбуриятлари, терговчи, суриштирувчи ва прокурорнинг гумон қилинувчига нисбатан қўллаши мумкин бўлган мажбурлов чоралари таҳлил қилинган. Шунингдек бу борада бир қатор миллий ва хорижий мамлакатлар олимларининг фикрлари билан илмий баҳсга киришилган, амалиётдаги муаммолар ўрганилган. Шунингдек халқаро-ҳуқуқий меъёрлардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, ушлаш, ушлаб туриш, химоячи, суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется определение процессуального статуса подозреваемого в досудебном производстве по делу, определение его прав и свобод, обязанностей, мер принуждения, которые следователь, дознаватель и прокурор могут применять к подозреваемому. Также, в связи с этим вводится научная дискуссия с учетом мнений ученых ряда национальных и зарубежных стран, изучаются проблемы, возникающие на практике. Также на основе международных правовых стандартов разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, подследственный, подзащитный, задержание, защитник, дознаватель, следователь, прокурор, суд.

THE PROCEDURAL STATUS OF A SUSPECT IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS

ANNOTATION

The article analyzes the definition of the procedural status of a suspect in pre-trial proceedings in a case, the definition of his rights and freedoms, duties, coercive measures that an investigator, an inquirer and a prosecutor can apply to a suspect. Also, in this regard, a scientific discussion is being introduced, taking into account the opinions of scientists from a number of national and foreign countries, and problems arising in practice are being studied. Also, on the basis of international legal standards, proposals and recommendations have been developed to improve the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: suspect, accused, defendant, defendant, detention, defender, investigator, investigator, prosecutor, court.

Жиноят процессида гумон қилинувчининг мақомини ўрганишдан олдин, албатта “гумон қилинувчи” атамасининг маъносини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ. Француз олими Рене Декарт айтганидек: “сўзнинг моҳиятини аниқлаштириш дунёни унинг ярим чалқашликларидан холос этади” [1].

Жиноят процессида гумон қилиш алоҳида функция сифатида шаклланмаган. Процессуалист олим З.Д.Еникеев фикрига кўра, жиноят иши кўзгатиш билан бир вақтда жиний таъқиб функцияси бошланади [2].

Гумон қилишга нисбатан жиний таъқибни амалга оширишнинг дастлабки босқичи сифатида қаралади. Бу эса терговнинг дастлабки босқичларида гумон қилинувчи каби субъектнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ. Н.Н.Хайдаровнинг фикрига кўра, агар гумон тергов ҳаракатларини ёки тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш натижасида қўлга киритилган фактик маълумотлар томонидан тасдиқланадиган бўлса, суриштирувчи, терговчи, прокурор шахсни жиноят содир этганликда гумон қилиши мумкин [3].

Худди шунга ўхшаш фикрни, яъни шахснинг содир этилган жиноятга дахлдорлигини кўрсатувчи фактик маълумотлар гумон учун асос бўлиши ҳақидаги фикрни бошқа адабиётларда ҳам кўришимиз мумкин [4].

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида кўрсатилишича “гумон” – арабча “фикр, фараз, шубҳа” сўзларидан олинган бўлиб [5], бирор нарсанинг ҳаққонийлигига, тўғрилигига ишонмаслик, шубҳа каби маъноларни беради. Жиноят-процессуал кодексимизда эса гумон тушунчасига таъриф берилмаган. Гумон айбловдан фарқли равишда шахснинг содир этилган жиноятга дахлдорлигидан дарак берувчи далиллар мажмуига асосланади. Суриштирувчи ёки терговчи шахсни айбланувчи тариқасида жалб қилишдан олдин далиллар мажмуининг етарли эканлигига асосланиши лозим бўлади.

Ҳуқуқшунос-олимларнинг аксарияти, хусусан Н.В. Витрук, В.А. Кучинский, В.И. Новоселов, Е.А. Лукашева, А.Б. Венгеров, В.Д. Перевалов ва бошқалар фикрича, “шахснинг ҳуқуқий мақоми” тушунчаси бу - юридик фаннинг асосий тоифаларидан биридир [6].

Ўзининг лингвистик табиати бўйича “status” сўзининг лотин тилидан таржимаси “мавқе” ёки “ҳолатни” англатади [7].

Ҳуқуқшунослар битта асосий нарсага рози бўлганлар: **шахснинг ҳуқуқий мақоми бу** – давлат томонидан турли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар матнларида юридик меъёрлар орқали қайд қилинган шахснинг жамиятдаги мавқеидир.

Бунда муаллифлар шуни таъқидлайдиларки, амалдаги ҳуқуқий мақом, ўзаро шакл ва мазмун сифатида муносабатдош бўлган ижтимоий ва ҳақиқий мақомларни ўз ичига олади. Аммо битта нарсада, одатдагидек, олимларнинг фикрлари бўлиниб кетган: баъзи юристлар “тор” ёндашувга, қолганлар эса “кенг” ёндашувга даъват қиладилар. Шахснинг ҳуқуқий мақомига бўлган “тор” ёндашувга ишонадиганлар унинг таркибини фақатгина ҳуқуқлар ва эркинликлар билан чеклайдилар [8].

“Кенг” ёндашув тарафдорлари эса буларга ҳуқуқларни, эркинликларни ва асосий азибаларни амалга оширишнинг юридик кафолатларини қўшадилар [9].

Бундан ташқари, А. Б. Венгеров ҳуқуқлар ва эркинликлар қаторига шахснинг жавобгарлигини ҳам қўшиб юборган. Бироқ Н. И. Матузовнинг, ҳуқуқий мавқе ва мақомни бир биридан ажратишнинг на назарий, на амалий зарурияти йўқлиги ҳақидаги фикри пайдо бўлганидан кейин ҳаммаси мураккаблашади. “Ушбу тушунчалар бир ҳил қийматга эга, ва уларни фарқлаш бўйича ҳар қандай ҳаракатлар сунъий ва ишонарсиз” [10].

Адабиётда шахснинг ҳуқуқий мақомига бўлган, унинг тузилмасига у ёки бу элементларни киритиш (ундан чиқариш), ва шунга қараб мақомнинг бошқа таърифларини “торлиги” ёки “кенглиги” учун танқид қилиш билан фарқланадиган ҳар ҳил нуқтаи назарларни учратиш мумкин. Шахснинг ҳуқуқий мақомининг тузилмасига оид узоқ муддатли баҳсларни тугаган деб ҳисоблаб бўлмайди, чунки у ягона, ҳамма учун қулай бўлган фикрни ишлаб чиқишга олиб келмади, ва олиб келмайди ҳам.

Бизнингча **гумонланувчи ва айбланувчининг ҳуқуқий мақоми бу** – фуқаронинг белгиланган, юридик жиҳатдан қайд қилинган, ушбу субъектнинг давлат томонидан кафолатланган ва тан олинган ҳуқуқ ва мажбуриятлар тизимида ифодаланадиган жамиятдаги мавқеидир. Ҳуқуқий мақом гумонланувчи ва айбланувчининг ижтимоий мақомини маҳкамлайди, яъни, бу - қонунчилик ва Конституция томонидан топилган ҳуқуқлар ва мажбуриятлар йиғиндиси.

Гумонланувчи ва айбланувчи ҳуқуқий мақомининг таркиби ўз ичига қуйидаги элементларни олади:

1) ҳуқуқлар ва мажбуриятлар – гумонланувчи манфаатларини қондиришга қаратилган юридик жиҳатдан мумкин бўлган феъл-атворнинг ҳажми ва тури;

2) гумонланувчининг ижтимоий неъматлардан фойдаланиш, жамият эҳтиёжларига қарши чиқмайдиган эҳтиёжларини ҳимоя қилиш учун ваколатли органларга мурожаат қилиш имкониятини давлат томонидан кафолатланган таъминоти;

3) гумонланувчининг ҳуқуқий субъектчилиги – ҳуқуқ субъекти сифатида чиқиш қобилияти, яъни, мустақил, ёки вакили орқали ҳуқуқларни ва мажбуриятларни амалга ошириш қобилияти;

4) гумонланувчининг ҳуқуқий лаёқати – ҳуқуқий лаёқат ва салоҳиятлилик синтези.

Гумонланувчи ва айбланувчининг ҳуқуқлари ва эркинликлари доимо амалда бўладилар. Бу нарса, давлат қонуни сифатидаги Конституция бутун мамлакатат ҳудудида тўғридан-тўғри таъсир қилиш имкониятига эгаллигини ва унинг меъёрларини бузилиши тўғридан-тўғри судда кўриб чиқилиши мумкинлигини англатади.

Шахсни жиноят содир этганликда гумон қилиш учун асослар ЖПКнинг 359-моддасида кўрсатиб ўтилган. Унга кўра, шахс ЖПКнинг 221-моддасида назарда тутилган асосларга кўра, жиноят содир этишда гумон қилиниб ушланган бўлса ёхуд ишда уни жиноят содир этишда гумон қилишга асос берувчи маълумотлар мавжуд бўлса, у жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилинади. ЖПКнинг 221-моддасида жиноятни содир этишда гумон қилинган шахсни ушлаш асослари кўрсатиб ўтилган бўлиб:

1) шахс жиноят устида ёки бевосита уни содир этганидан кейин қўлга тушса;

2) жиноят шохидлари, шу жумладан жабрланувчилар уни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатсалар;

3) унинг ўзида ёки қийимида, ёнида ёки уйида содир этилган жиноятнинг яққол излари топилса;

4) шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлса ёки доимий яшайдиган жойи йўқ ёхуд шахси аниқланмаган бўлса. Бироқ, 359-моддада назарда тутилган “ишда уни жиноят содир этишда гумон қилишга асос берувчи маълумотлар”, яъни айнан қандай маълумотлар асос бўлиши белгиланмаган. Ваҳоланки, ЖПКнинг 82-моддасида шахсни айблаш учун асослар, яъни шахсни айблаш учун исботланиши керак бўлган ҳолатлар аниқ кўрсатиб қўйилган.

Жиноят содир этганликда кимнидир гумон қилиш учун аниқ, холис, адолатли ва асосли фактлар бўлиши лозим. Бошқача айтганда, гумон – бу жиноят субъекти ҳақидаги тахмин бўлиб, бирор факт ёки ҳолат тўғрисида тўлиқ бўлмаган хабардорлик ҳисобланади [11].

Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди айнан асосли гумон шахсга нисбатан қамокқа олиш эҳтиёт чорасини қўллаш ёки уни узайтириш учун зарурий талаб бўлиши кераклигини тушунтирган [12].

Миллий қонунчилигимизда эса бу тартиб кўпроқ “айбловнинг асослиги”га мос келади, яъни қамокқа олиш эҳтиёт чораси асосан айбланувчиларга нисбатан қўлланилади. Хаттоки олимлар ушбу эҳтиёт чорасини қўллашда суд томонидан гумоннинг асослиги ўрганилмаслиги эҳтиёт чорасини қўллаш тўғрисидаги қарорнинг бекор бўлиши ва жиноят-процессуал қонун нормаларининг жиддий бузилиши деб қабул қилиниши кераклигини таъкидлашади [13].

Тергов жараёнида жиноятга даҳли бўлган ёки жиноят белгиларини ўзида сақлаган шахслар, нарса-буюмлар аниқланиб, улар терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг ёки суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг гумонига тушади. Бу шахсларнинг бевосита жиноятга даҳлдорлиги эса бирор бир тергов ҳаракати ёки тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш йўли билан аниқланади. Қонунчилигимизни таҳлил қилиш натижасида маълум бўладики, “гумон қилиш учун асослар” аниқ кўрсатилмаган. Шунингдек, ушбу тушунча кенг маънода қўлланилмаслиги тарафдоримиз, яъни қарор қабул қилиш мавҳум гумонлар асосида юз бермаслиги керак.

Тадқиқотимиз доирасида ўтказилган ижтимоий сўровда қатнашган респондентларнинг 71,1 фоизи “*Ҳар қандай алоқадор маълумот шахснинг жиноят содир этганликда гумонланишига асос бўла оладими?*” саволига “йўқ, шахснинг жиноятга даҳлдорлиги ҳақида асосли гумон бўлиши керак” жавобини берган. Бундан келиб чиқадики, шахсни гумон қилинувчи деб топишнинг асослари аниқ белгиланиши керак ва бу гумон асосли, яъни аниқ далилларга асосланиши керак.

Бу масалада АҚШ қонунчилигида алоҳида стандарт ишлаб чиқилган бўлиб, бугунги кунда у исботлаш стандарти сифатида дунёнинг аксарият ривожланган давлатлар қонунчилигида ўз аксини топмоқда. Шахснинг содир этилган жиноятга алоқадорлигини тасдиқлайдиган фактик маълумотларнинг мавжуд бўлиши уни жиноят содир этганликда гумон қилишга асос бўлиши лозим. Исботлаш стандарти сифатида асосли тахмин – жиноят процессида гумон қилинувчи пайдо бўлишига хизмат қилади. Бу ўринда гап миш-мишлар ва тахминларга эмас, балки фактларга асосланган эҳтимоллик ҳақида боради, зеро қарор бу ҳолда далилларнинг тўлиқ бўлмаган мажмуига асосланади.

Бунда терговчи, суриштирувчи ёки прокурорнинг шахсни гумон қилинувчи деб топиш ҳақидаги қарорга келишлари учун асосли гумон мавжуд бўлиши керак. Айнан ЖПКнинг 359-моддасида кўрсатилган ҳолатлар: ЖПКнинг 221-моддасида назарда тутилган асосларга кўра шахсни ушлаш туриш учун ёхуд ишда уни жиноят содир этишда гумон қилишга асос берувчи маълумотлар мазкур исботлаш стандарти ишлашини таъминлаши керак. Шунинг учун Жиноят-процессуал кодексга 82¹-модда киритиб, уни “*Асосли гумон – жиноятнинг содир этилишига шахснинг даҳлдорлиги бўлиб, ушбу кодексда ўрнатилган тартибда тергов ҳаракатларини ўтказиш ёки процессуал мажбурлов чораларини қўллаш учун зарур бўлган исботлаш стандарти саналади. Бунда фактик маълумотлар шахснинг содир этилган жиноятга даҳлдорлиги тўғрисида хулоса қилишга асос бўлиши лозим*” мазмунидаги норма билан тўлдириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Англо-саксон ва роман-герман ҳуқуқ тизимларини ўзаро солиштирган ҳолда ўрганиш натижасида умумий хулоса қилиш мумкинки, кўплаб давлатларда “гумон қилинувчи” атамаси ишга алоқадорлик бўйича шахсни сўроқ қилиш зарурати юзага келганда ва ҳаракатланиш эркинлиги чекланган шахсларга нисбатан ишлатилади.

Шундан келиб чиқиб, айрим олимлар, шахснинг ҳаракатланиш эркинлиги чекланган, яъни ушланган вақтдан бошлаб гумон қилинувчи сифатида қараш нотўғри, чунки шахсга нисбатан анча олдин, унга нисбатан маълумотлар, тезкор-қидирув материаллари олинган вақтдан бошлаб гумон пайдо бўлади [14].

Жумладан, В.М.Лазарева эса шахсга нисбатан бирорта тергов ҳаракати олиб борилгандан сўнггина уни гумон қилинувчи сифатида тан олиш кераклигини қўллаб-қувватлашади [15].

Мазкур фикрга тўлиқ қўшилган ҳолда жиноят процессида кейинчалик жавобгарликка тортиладиган шахсни ишга жалб қилиш албатта алоҳида процессуал ҳужжат расмийлаштирилиши билан боғлиқ бўлиши керак.

Жиноят-процессуал кодекснинг 47-моддаси мазмунидан шу нарса англашиладики, гумон қилинувчи жиноят содир этгани тўғрисида маълумотлар бор бўлса-да, бу маълумотлар уни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун етарли бўлмаган шахс. Гумоннинг эҳтимоллик даражаси ва айблов ўртасида фарқ далиллар билан боғлиқ. И.Л.Петрухин фикрига кўра, шахснинг мақоми гумон қилинувчидан айбланувчига ўзгариши айнан айбнинг исботланганлик даражасига боғлиқ [16].

Умуман олганда, гумон ҳам, айблов ҳам якуний тўхтам эмас, бу масалада якуний хулосани суд айтади.

Шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, процессуал ҳаракатларнинг сифатини ошириш, жиноят процессида далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш, уларга баҳо бериш тизимини илғор хорижий тажрибада кенг қўлланиладиган исботлаш стандартларини инobatга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш масаласи [17] мамлакатимизда жиноят-процессуал қонунчилигини янада такомиллаштириш учун муҳим йўналишлардан бири саналади. Жиноят ишини юритишда гумон қилинувчи алоҳида эътибордаги субъект бўлиб, унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари қонунчилигимизда мустаҳкамланган. Жиноят-процессуал кодекснинг 47, 48-моддалари мазмунидан келиб чиқиб, гумон қилинувчи деганда

- жиноят-процессуал кодекснинг 221, 224-моддаларида белгиланган тартибда ушланган;

- алоҳида ҳолларда айблов эълон қилингунга қадар эҳтиёт чораси қўлланилган;

- гумон қилинувчи тариқасида жиноят ишига жалб этилган;

- жиноят содир этгани тўғрисида маълумотлар бор бўлса ҳам улар шахсни айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун кам бўлган шахс тушунилади.

Гумон мавжуд бўлган тақдирдагина жиноят процессида гумон қилинувчи пайдо бўлади ва бу гумон жиноят иши қўзғатилмасдан олдин ҳам юзага келиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли “Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, шахс ЖПК 221-моддасида кўрсатилган асосларга кўра ушланган ҳолларда, гарчи қонунда бу ҳақда тегишли баённома шахс ички ишлар органи ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга келтирилгандан сўнг расмийлаштирилиши белгиланган бўлса-да, унинг **ҳаракатланиш эркинлигига бўлган ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан бошлаб** гумон қилинувчи деб ҳисобланади.

Мазкур вақтдан бошлаб ушлаб турилган шахс гумон қилинувчи фойдаланадиган ҳамма ҳуқуқлардан, масалан, адвокат хизматидан фойдаланиш, яқин қариндошларига ёхуд адвокатига қўнғироқ қилиш, кўрсатув беришдан бош тортиш, шунингдек ўзи берган кўрсатувлари жиноят иши бўйича унга қарши далил сифатида ишлатилиши мумкинлигини билиш ҳуқуқидан фойдаланади. Ўзбекистон Республикаси ИИБ ҳузуридаги Тергов департаменти тақдим этган маълумотларга кўра, 2023 йилда Республикаимиздаги Вақтинча сақлаш хибсхоналарида жами 12023 нафар, 2024 йил 6 ойида 7260 нафар шахс жиноят содир этганликда гумон қилиниб, процессуал тартибда ушлаб турилган [18].

Бундан хулоса қилиш мумкинки, жиноят иши қўзғатилмасидан олдин, шахсга нисбатан уни жиноят ишига жалб қилиш тўғрисидаги қарор чиқмасидан олдин ҳам ЖПК 221-моддада назарда тутилган ҳолларда аниқ бир шахснинг жиноятга даҳлдорлиги тўғрисида асосли гумон пайдо бўлиши мумкин ва исботлаш стандартига мувофиқ, асосли гумон жиноят процессига гумон қилинувчи кириб келишига хизмат қилади. Шунинг учун ЖПКнинг 47-моддаси мазмунига ўзгартиш киритиш киритиб, “Гумон қилинувчи жиноят содир этганликда гумон қилиниб ушбу Кодексда ўрнатилган тартибда ушланган ёки гумон қилинувчи тариқасида эътироф этиш тўғрисида қарор чиқарилган шахсдир” дея белгилаш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Амалдаги қонунчилигимизда гумон қилинувчи жиноят процессининг мустақил иштирокчиси сифатида жиноят ишини юритиш жараёнида иштирок этади ва унинг бу иштироки аниқ вақт билан чегараланмаган. Жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этиш учун жалб қилиш билан шахсга нисбатан вужудга келадиган салбий оқибатлар жиноят учун жавобгарликни англамайди. Улар эҳтиёт шартдан, айбланувчининг ҳақиқий иштирокини таъминлаш учун амалга оширилади. Англо-саксон ҳуқуқ тизимида кирувчи давлатларда гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчилар мақомини аниқлаштириш юзасидан алоҳида қарор расмийлаштириш шарт эмас.

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак ишни судга қадар юритишда гумон қилинувчининг ҳуқуқий мақомини белгиланиши уни жиноят иши доирасидаги ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатланишига, шунингдек зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажариш маъсулиятини ҳам юклайди. Шу билан бирга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларни гумон қилинувчига нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган процессуал мажбурлов чораларини қўллашга ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Калинин В.В. Сравнительный анализ регулирования задержания подозреваемого и самого понятия «Подозреваемый» в РФ и в иностранных государствах. https://elibrary.ru/download/elibrary_32515633_29146096.pdf
2. Барабаш А.С. Метод российского уголовного процесса / А.С. Барабаш, А.А. Брестер. - Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 2013. - 218 с. - ISBN 978-5-94201-660-9. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/350684/reading>
3. Хайдаров Н.Н. Подозреваемый в уголовном процессе. Дисс..кан..юр.наук. Т.:2000. Б.31. <http://diss.natlib.uz>
4. Пантелев И.А. Проблемы совершенствования института подозрения в уголовном процессе России: Дис. ... канд. юрид. наук: Екатеринбург,2000. С.7. <http://www.dslib.net/kriminal-process/problemey-sovershenstvovaniya-instituta-podozreniya-v-ugolovnom-processe-rossii.html>
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев тахрири остида. – 524 б. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20G.pdf
6. Востриков П. П. Понятие и структура правового статуса личности. URL: <http://niu.ranepa.ru/nauka/wp-content/uploads/2012/07/pravStatusLich.pdf> (Мурожаат қилинган сана: 20.08.2024).
7. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М.: Советская энциклопедия, 1983; Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка (онлайн версия). URL: <http://www.classes.ru/allrussian/russian-dictionary-Ozhegov-term-33721.htm> (мурожаат қилинган сана: 20.08.2024).
8. Кучинский В. А. Личность, свобода, право. Минск: Наука и техника, 1969. С. 110.
9. Лепешкин А. И. Правовое положение советских граждан. М.: Мысль, 1966. С. 4.
10. Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 52-53.
11. Мельников В.Ю. Задержание подозреваемого: Дис. ... канд. юрид. наук: Краснодар, 2004 – С.10. <http://www.dslib.net/kriminal-process/zaderzhanie-podozrevaemogo.html>
12. SPS Konsul'tantPlyus. (2002) ECHR Resolution of 15.07.2002 on the case “Kalashnikov v Russian Federation”, complaint 47095/99. (In Russian). <https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-aspekty-mezhdunarodno-pravovogo-standarta-obosnovannosti-prinyatiya-sudom-resheniya-o-zaklyuchenii-litsa-obvinyaemogo>
13. Rudich V.V. Checking the reasonable suspicion when making the court decision on choosing the measure of restraint in the context of the resolution of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation of 24 may 2016. <https://cyberleninka.ru/article/n/proverka-obosnovannosti-podozreniya-pri-prinyatii-sudom-resheniya-ob-izbranii-mery-presecheniya-v-kontekste-postanovleniya-plenuma>
14. Хайдаров Н.Н. Подозреваемый в уголовном процессе. Дисс..кан..юр.наук. Т.:2000. Б.23. <http://diss.natlib.uz/>
15. Lazareva V.M. Protection of individual rights in the criminal process of Russia. М., 2011. P. 68.
16. Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. – М.: ТК Велби, 2005. <https://cyberleninka.ru/article/n/2006-03-045-petruhin-i-l-teoreticheskie-osnovy-reformy-ugolovnogo-protssessa-v-rossii-m-tk-velbi-2005-ch-2-192-s>
17. “Суд-тергов фаолиятида шахсинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Президент фармони. <https://lex.uz/docs/4939467>
18. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурадан олинган маълумот диссертациянинг илова қисмида келдирилган.